

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ ГЛАГОЛОВ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Бедарева Виктория Александровна

Денауский институт предпринимательства и педагогики г.Денау, Узбекистан

E-mail: vktrbedareva@gmail.com Тел.: +99-899-343-41-03

Аннотация. Статья посвящена всестороннему сравнительному анализу грамматических категорий глаголов русского и узбекского языков. В работе рассмотрены типологические контрасты флективной системы русского языка и агглютинативной модели узбекского языка, реализующиеся через особенности формирования залога, вида, времени, наклонения, неопределённой формы и словообразования.

Ключевые слова: грамматическая категория, глагол, залог, вид, время, наклонение, неопределённая форма, словообразование, сравнение.

COMPARATIVE STUDY OF GRAMMATICAL CATEGORIES OF VERBS IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

Bedareva Victoria Aleksandrovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: vktrbedareva@gmail.com Tel.: +99-899-343-41-03

Abstract. The article is devoted to a comprehensive comparative analysis of the grammatical categories of verbs in the Russian and Uzbek languages. The study examines the typological contrasts between the inflectional system of the Russian language and the agglutinative model of the Uzbek language as manifested in the formation of voice, aspect, tense, mood, the infinitive form, and word-formation processes.

Key words: grammatical category, verb, voice, aspect, tense, mood, infinitive, word formation, comparison.

Введение

Типология языков — это раздел лингвистики, который изучает различные языковые типы и их классификацию. При этом важно подчеркнуть, что типологическая классификация ориентируется на структурные и функциональные характеристики языков, а не на их историческое родство. Например, исследуя грамматические категории различных языков, лингвисты могут выделить общие черты, такие как способы выражения грамматических значений, структуру предложения, порядок слов, типы склонений и спряжений.

Типологический подход акцентирует внимание именно на этих сходствах, а не на происхождении языков, хотя генеалогическая связь также не исключена.

Генеалогическая классификация языков, в отличие от типологической, группирует языки по родству, то есть по признаку общего происхождения от единого праязыка. Она фокусируется на историческом развитии языков и их родственных связях, тогда как типологическая классификация позволяет выявить общие черты, независимо от генетической принадлежности.

Глагол — одна из центральных частей речи в любом языке, так как он выражает действие, процесс или состояние. В грамматике языка глагольная категория включает в себя различные аспекты, такие как вид, время, наклонение, залого и другие. Эти категории отражают сложные отношения между субъектом действия, временем, модальностью, результативностью и другими аспектами.

Русский и узбекский языки принадлежат к разным языковым семьям: русский — к индоевропейской (славянская группа), а узбекский — к тюркской. Это генетическое различие обуславливает заметные различия в их грамматических системах, в частности, в области глагольной морфологии и синтаксиса. Ключевым моментом является то, что русский язык — флективный, а узбекский — агглютинативный. Это определяет способы образования и использования глагольных форм в каждом языке.

Глагольная категория времени — одна из самых важнейших для построения предложений. В русском языке время выражается через анализируемые формы, такие как прошедшее, настоящее и будущее. Например, глагол в настоящем времени используется только в несовершенном виде (я читаю, ты пишешь), а для выражения будущего времени используются как простые формы (буду читать), так и сложные (прочитаю). В узбекском языке время также выражается через различные формы, но с использованием агглютинации, то есть добавления аффиксов. Например: *kel-dim* (я пришёл), *kel-yapman* (я прихожу), *kelaman* (я приду). Таким образом, в узбекском языке используется агглютинативная система, в отличие от русского, где возможны как аналитические, так и синтетические формы.

В русском языке глагольный вид — это важная категория, отражающая завершённость или незавершённость действия. Глаголы могут быть совершенными (прочитать) и несовершенными (читать), что тесно связано с категорией времени. В узбекском языке вид как отдельная категория не существует. Вместо этого используются другие способы выражения длительности, повторяемости или завершённости действия. Например, для выражения повторяемости используется конструкция с аффиксом *-turib* (*kelib turibman* — «я прихожу время от времени»), а для завершённости действия — *-bo 'ldim* (*kelib bo 'ldim* — «я пришёл и завершил»).[2]

Наклонение — это грамматическая категория, которая выражает отношение действия к действительности. В русском языке выделяют три наклонения: изъявительное, повелительное и сослагательное. Например, для выражения повелительного наклонения используются формы типа иди, делай, а для

сослагательного — частица бы (я бы пошёл). В узбекском языке наклонение также выражается в трёх основных формах, но через агглютинативные аффиксы и вспомогательные глаголы. Для повелительного наклонения используются аффиксы -ин или -инг (*keling!* — «приходите!»), а для условного наклонения — конструкция с *agar* и аффиксом -*sa* (*agar borsang* — «если ты пойдёшь»).

Залог — это грамматическая категория, которая обозначает отношение действия к его субъекту. В русском языке различают действительный, страдательный и возвратный залого. Например, в действительном залоге: «мама моет посуду», в страдательном: «посуду моет мама», а в возвратном: «мама моется». Страдательный залог может быть как анализируемым, так и синтетическим. В узбекском языке залог выражается с помощью аналитических конструкций, например, при помощи вспомогательных глаголов и постпозитивов -*il* или *bo'imoq* (*kitob o'qildi* — «книга была прочитана»).

В русском языке личные окончания глаголов изменяются по числу и лицу. Например, в настоящем и будущем времени: я читаю, ты читаешь, они читают. В прошедшем времени изменения происходят только по числу и роду: он читал, она читала. В узбекском языке окончания глаголов также изменяются по числу и лицу, но в более регулярной форме, что характерно для агглютинативных языков. Например: *men boraman* (я пойду), *sen borasan* (ты пойдёшь), *ular boradi* (они пойдут) [4].

В русском языке неопределённая форма глагола (инфинитив) представляет собой основу для образования всех других форм глагола. В узбекском языке также используется инфинитив, но с особой агглютинативной конструкцией, которая включает дополнительные аффиксы.

Словообразование глаголов в русском и узбекском языках имеет схожие черты, но из-за различий в типах языков (флективный против агглютинативного) формы и способы образования глаголов значительно различаются. В русском языке для образования новых значений глаголов широко используется добавление приставок и суффиксов. В узбекском языке глаголы часто образуются через агглютинацию, что влияет на структуру глаголов и их форму.

Сопоставительный анализ грамматических категорий глаголов русского и узбекского языков демонстрирует как схожие, так и заметно различающиеся аспекты. Важно понимать, что вид, время, наклонение и другие глагольные категории играют важнейшую роль в выражении действия и состояния в каждом из языков, при этом способы их выражения варьируются в зависимости от агглютинативной или флективной природы языка.

Ссылки

- [1]. Русская грамматика. В 2 т. Т. I. — М.: Наука, 1980. — С. 563.
- [2]. Жон Я. Узбек тилида замон категорияси. — Тошкент: Фан, 1985. — С. 25.
- [3]. Бондарко А. В. Вид и время русского глагола: значение и употребление. — СПб.: Наука, 1990. — С. 101.
- [4]. Абдуллаев А. Узбек тилининг замон ва модаллик категориялари. — Тошкент: Узбекистон, 1997. — С. 46.

- [6]. Русская грамматика. Т. I. — С. 569.
- [7]. Эргашев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. — Тошкент: Ўқитувчи, 2001. — С. 182.
- [8]. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — М.: Высшая школа, 1972. — С. 344.
- [9]. Ҳамидов Н. Ўзбек тили грамматикаси. — Тошкент: Ўқитувчи, 1986. — С. 110.
- [10]. Лопатин В. В. Залоговые конструкции в русском языке. — М.: Наука, 1984. — С. 63.
- [11]. Салоҳиддинов А. Ўзбек тилида залоғ формалари. — Тошкент: Фан, 1992. — С. 90.